

Relato de Experiência

A aprendizagem organizacional e a educação corporativa no contexto do ensino técnico e tecnológico

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424240>

Camila Cassino Ghenov

<https://orcid.org/0009-0009-2582-1271>

Celi Langhi

<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Neide de Brito Cunha

<https://orcid.org/0000-0003-4945-4495>

Resumo

A participação na palestra “A aprendizagem organizacional e a educação corporativa no contexto do ensino técnico e tecnológico”, realizada pelo Centro Paula Souza, permitiu refletir sobre a conexão entre formação acadêmica e desenvolvimento profissional contínuo. Observou-se que, embora os cursos técnicos e tecnológicos forneçam uma boa base teórica e competências socioemocionais, as práticas corporativas são essenciais para a inserção efetiva no mundo corporativo. A Educação Corporativa transforma organizações em ambientes de aprendizado, promovendo programas que alinham o desenvolvimento integral do colaborador aos objetivos estratégicos da empresa e propõe que organizações que aprendem constroem conhecimento coletivo e estimulam a responsabilidade individual pelo aprendizado contínuo. Os resultados da observação e reflexão da palestra evidenciaram a importância de integrar não somente as *hard skills* (títulos e formações), mas *soft skills* (competências socioemocionais) de forma planejada, estruturada por meio de programas de capacitação interna e experiências práticas, permitindo que estudantes de cursos técnicos e tecnológicos apliquem conhecimentos acadêmicos, como por exemplo, os projetos de extensão, imersões e atividades de qualificação profissional promovidas pelo Centro Paula Souza de maneira prática e estratégica. Além disso, o relato mostra que a aprendizagem organizacional e a educação corporativa atuam como ferramentas complementares, promovendo a empregabilidade, a inovação e o crescimento profissional. Conclui-se que o aprendizado é contínuo, vai além da sala de aula e se consolida no ambiente corporativo, sendo essencial para preparar profissionais capazes de atuar em contextos técnicos, tecnológicos e organizacionais dinâmicos. A formação acadêmica representa um ponto de partida essencial, mas é dentro das organizações, por meio da Educação Corporativa, que o aprendizado se transforma em prática e que garante o desenvolvimento profissional. A reflexão sobre a palestra evidenciou que o aprendizado e o crescimento profissional não acontecem apenas na sala de aula, mas que devem estar alinhados ao mundo corporativo. Para ser um bom profissional não basta só estar na escola ou faculdade, mas se conectar com o empresarial, se adaptar e ser flexível às mudanças organizacionais a fim de capacitar-se, atualizar-se e acompanhar toda a evolução e inovar desenvolvendo habilidades sociais e criativas.

Palavras-chave: Aprendizagem organizacional. Educação corporativa. Competências.

Abstract

Participation in the lecture “Organizational Learning and Corporate Education in the Context of Technical and Technological Education”, held by Centro Paula Souza, provided an opportunity to reflect on the connection between academic training and continuous professional development. It was observed that, although technical and technological courses provide a solid theoretical foundation and socio-emotional

competencies, corporate practices are essential for effective integration into the professional environment. Corporate Education transforms organizations into learning environments, promoting programs that align the holistic development of employees with the strategic objectives of the company; and proposes that learning organizations build collective knowledge and foster individual responsibility for continuous learning. The results of the lecture observation and reflection highlighted the importance of integrating not only hard skills (degrees and formal training) but also soft skills (socio-emotional competencies) in a planned and structured manner through internal training programs and practical experiences. This approach allows students from technical and technological courses to apply academic knowledge in practice, through extension projects, immersive activities, and professional qualification programs promoted by Centro Paula Souza in a strategic and practical way. Furthermore, the reflection showed that organizational learning and corporate education act as complementary tools, promoting employability, innovation, and professional growth. It can be concluded that learning is a continuous process that goes beyond the classroom and consolidates within the corporate environment, being essential to prepare professionals capable of operating in dynamic technical, technological, and organizational contexts. Academic training represents an essential starting point, but it is within organizations, through Corporate Education, that learning is transformed into practice, ensuring effective professional development. The reflection on the lecture also emphasized that professional growth does not occur solely in the classroom; it must be aligned with the corporate world. To become a competent professional, it is not enough to attend school or university; one must engage with the corporate environment, adapt and remain flexible to organizational changes, continuously update skills, and develop social and creative abilities to innovate and grow professionally.

Keywords: Organizational learning. Corporate education. Competencies.

1 Introdução

Participar da palestra “A aprendizagem organizacional e a educação corporativa no contexto do ensino técnico e tecnológico”, realizada pelo Centro Paula Souza, foi uma experiência significativa para repensar como a aprendizagem nas organizações se conecta à formação profissional. A discussão trouxe reflexões sobre a missão das instituições de ensino e das empresas na formação contínua dos estudantes demonstrando que aprender vai muito além da sala de aula e se aplica ao mundo corporativo.

De acordo com Meister (1999), a Educação Corporativa representa uma evolução nas práticas de desenvolvimento de pessoas, ao transformar empresas em verdadeiros ambientes de aprendizagem. A autora destaca que as organizações assumem uma função de educadoras, criando estratégias, e programas que alinham o desenvolvimento integral do colaborador aos objetivos da empresa. A palestra proporcionou o entendimento de que a formação acadêmica é apenas o início de uma jornada, e que continuar aprendendo no ambiente corporativo é o que impulsiona o crescimento profissional.

Diante desse cenário, a educação corporativa vai além de um simples treinamento, ela é a própria estratégia organizacional que vai contribuir no crescimento pessoal e profissional do discente que se formou nos cursos técnicos e tecnológicos para os desafios empresariais. Este relato de experiência traz a reflexão sobre essas questões, inclusive comportamentais, para as quais o Centro Paula Souza prepara os estudantes para o novo momento da carreira, a fim de contribuir, por meio de programas de qualificação profissional e projetos de extensão com a preocupação de que esses estudantes devem estar prontos para esse mundo tão competitivo e com situações das mais diversas e desafiadoras que é o corporativo.

Aprofundando essa reflexão, Senge (1990) apresenta o conceito das organizações que aprendem, nas quais o conhecimento é construído coletivamente e cada colaborador se torna responsável pelo seu próprio desenvolvimento e pelo aprendizado coletivo. Essa ideia faz perceber, de acordo com a discussão da palestra, que os estudantes, ao

ingressarem nos ambientes corporativos, terão a possibilidade de refletir, inovar e crescer profissionalmente.

Dessa forma, este relato busca analisar o contexto do ensino técnico e tecnológico com o qual a combinação torna-se mais relevante, pois conecta a teoria com a prática e incentiva o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais. Os projetos de extensão proporcionados aos estudantes no Centro Paulo Souza durante os cursos mostram na prática essa conexão, permitindo que os estudantes experimentem situações reais e compreendam que o aprendizado é um processo contínuo, que se renova e se aperfeiçoa ao longo da vida profissional.

Assim sendo, como participante da palestra apresento neste relato algumas observações e reflexões construídas a partir da experiência de ouvir as vivências dos profissionais do Centro Paula Souza sobre o trabalho realizado com os discentes dos cursos técnicos e tecnológicos sobre essa transição do mundo acadêmico para o corporativo e as ações propostas para ajudá-los nessa nova fase da vida profissional.

2 Objetivo

Refletir sobre como a aprendizagem organizacional e a educação corporativa se conectam com o ensino técnico e tecnológico, destacando a importância da formação permanente no avanço da carreira e na conexão entre instituição de ensino e o ambiente corporativo.

3 Método

O presente trabalho utiliza a metodologia de relato de experiência, combinando as observações da participante da palestra como as reflexões críticas do contexto em que os estudantes precisarão ao saírem dos cursos técnicos e tecnológicos para continuar a formação permanente nas organizações. A análise se apoia em referenciais teóricos de Meister (1999), sobre educação corporativa e desenvolvimento de pessoas, e de Senge (1990) sobre organizações que aprendem, buscando relacionar a experiência vivenciada com a teoria e evidenciar a importância do aprendizado contínuo para o desenvolvimento profissional e organizacional.

4 Resultados e Discussão

Os resultados da observação da palestra para o relato de experiência mostram que a formação acadêmica, embora fundamental, não é suficiente para atender plenamente às demandas do mercado de trabalho. As questões apresentadas na palestra com ênfase dada às competências técnicas (*hard skills*) como requisito mínimo para o ingresso no ambiente corporativo, mas também às competências socioemocionais (*soft skills*) como diferencial competitivo nos processos seletivos. Nesse sentido, Spencer e Spencer (1993) afirmam que o profissional só alcança o alto desempenho quando consegue conectar as competências técnicas com as socioemocionais.

A Educação Corporativa foi apresentada como ferramenta estratégica organizacional para contribuir no desenvolvimento profissional dos estudantes ao ingressarem no mundo corporativo. Para Meister (1999), as empresas tornam-se verdadeiras instituições de

ensino ao promover programas internos de capacitação. Essa ideia foi reforçada ao se observar que as organizações buscam alinhar o desenvolvimento de pessoas aos seus objetivos estratégicos.

Há a necessidade de integrar não somente as *hard skills*, mas também as *soft skills* no desenvolvimento das competências como a flexibilidade e adaptabilidade no mundo corporativo porque com a alta demanda de trabalho os novos colaboradores poderão sentir dificuldades tendo em vista o fato de que a metodologia de trabalho dentro das empresas são diferentes do ambiente acadêmico. A combinação de competências técnicas, programas de capacitação interna e desenvolvimento socioemocional contribui para formar profissionais mais completos e os ajudam a se adaptar melhor à nova dinâmica e de serem capazes de enfrentar os desafios do mundo corporativo a fim de aplicar os conhecimentos adquiridos nos cursos técnicos e tecnológicos de maneira prática e efetiva.

Percebe-se por meio das discussões pelos profissionais na palestra que os estudantes enfrentam desafios para desenvolverem determinadas competências tendo em vista, muitas vezes, a falta de vivência profissional porque a estrutura escolar é diferente das empresas e pode dificultar a adaptação no ambiente organizacional como autonomia e capacidade de resolver problemas em equipe. Com base nessas reflexões e com a preocupação na formação dos discentes, destaca-se a importância da participação nos projetos de extensão oferecidos nos cursos técnicos e tecnológicos no Centro Paula Souza, que são de grande importância para contribuir nos novos desafios e a adaptabilidade no ambiente organizacional onde poderão ter mais familiaridade com a aplicação de conhecimentos, o que facilita a transição para a cultura da aprendizagem exigida pelas empresas.

O Centro Paula Souza se preocupa com a formação integral de seus discentes não somente com os projetos de extensão, mas também como apresentados na palestra, na qual foram apresentadas atividades que são proporcionadas a eles como, por exemplo, imersões com etiqueta corporativa e ferramentas de gestão para que os estudantes se preparem melhor para o mundo corporativo e estejam mais seguros em participar dos processos seletivos.

Na palestra foram levantadas algumas perguntas para promover a reflexão de: “como as empresas têm recebido esses profissionais (estudantes) formados por no ensino técnico e superior? Será que o mundo corporativo realmente reconhece e valoriza as competências que esses novos profissionais estão levando do mundo acadêmico? Elas levam a analisar que o mundo corporativo valoriza o profissional pela sua formação acadêmica a fim de capacitá-lo para atuar de forma rápida e eficiente.

Segundo Meister (1999), as empresas estão oferecendo programas de treinamento contínuo com uma abordagem mais técnica e estratégica para integrar mais rápido esses novos profissionais formados dos cursos técnicos e tecnológicos para que a adaptação seja rápida e eficiente e possam desenvolver habilidades comportamentais, como liderança, comunicação, e resolução de problemas. Dessa forma, as organizações não apenas demonstram compromisso em desenvolver esses novos profissionais como apresentam comprometimento com suas equipes com uma satisfação maior no trabalho, engajamento e retenção de talentos.

A palestra levou a grandes reflexões sobre a questão do egresso no ambiente organizacional, tão diferente do acadêmico. São desafios, mas superáveis por muitos, e todo esse trabalho desenvolvido no Centro Paula Souza, apresentado nas discussões do primeiro encontro da “Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa”, reforça a importância da construção do desenvolvimento integral do discente após concluir os

cursos técnicos ou tecnológicos. A mesa redonda contou com a mediação da Profa. Dra. Juliana Augusta Verona (CGPEP) e com a participação dos professores André Luiz Braun Galvão (CGESG), Divanil Urbano (CGETEC), Willian Marcos Muniz Menezes (CGFIEC) e Karen dos Reis Fernandes Teixeira (CGGP), que compartilharam experiências e perspectivas valiosas sobre a integração entre formação acadêmica e práticas organizacionais.

Ressalta-se a importância da contribuição dos projetos de extensão, imersão, atividades para promover competências técnicas como habilidades interpessoais e de liderança como adaptabilidade do egresso ao mundo corporativo, abordado na palestra, para trazer novas experiências e maturidade profissional e estar mais preparado para o ambiente organizacional a fim de proporcionar competências gerenciais e organizacionais. Nesse contexto, os estudantes aprenderão a lidar com as mais diversas situações, como por exemplo: prazos, gerenciar as próprias expectativas, relacionamento interpessoal, saber lidar com as situações no dia a dia, trabalhar sobre pressão, metas e amadurecer a visão profissional.

Dessa forma, ao refletir sobre o conteúdo da palestra em que a aprendizagem organizacional e a educação corporativa não apenas se complementam na formação acadêmica, mas também criam oportunidades de desenvolvimento de carreira, pois mesmo com uma boa base teórica, observa-se a lacuna de conhecimento entre a formação acadêmica e as demandas profissionais. A aprendizagem organizacional vem fortalecer todas essas questões sobre o egresso do mundo corporativo porque vai ensinar aos novos profissionais inclusive a aprender com os erros, que o conhecimento não é acumulado, mas construído no dia a dia, que é necessário colaborar e inovar, e que todas essas competências exigidas nesse novo mundo empresarial são para o crescimento pessoal e profissional.

Durante a palestra, foi importante perceber, ao descreverem as atividades, não somente o projeto de extensão, mas a preocupação com os discentes para se qualificarem profissionalmente e realizam parcerias com empresas e até órgãos públicos com os cursos rápidos para ajudá-los na inserção do mundo corporativo com programas de formação inicial e continuada.

Assim sendo, os discentes como novos profissionais ingressando no mundo empresarial, poderão estar mais preparados e seguros sabendo como falar, qual postura ter diante de processos seletivos. O conteúdo ministrado na palestra mostrou que existe um mundo de possibilidades que o Centro Paula Souza proporciona aos estudantes porque reforça a importância da construção desse percurso de aprendizado e etapas que foram desenvolvendo ao longo da sua trajetória acadêmica e que poderão conectar a teoria e a prática em rumo ao mundo corporativo.

5 Considerações finais

A participação na palestra permitiu compreender que os cursos técnicos e tecnológicos oferecem uma boa base teórica, mas que o desenvolvimento profissional e a prática precisarão ocorrer de forma contínua, principalmente dentro das organizações. A integração entre *hard skills* e *soft skills*, mediada por processos de aprendizagem organizacional e programas de educação corporativa mostrou-se essencial para a formação de profissionais capacitados para o contexto técnico, tecnológico e corporativo.

A aprendizagem organizacional, segundo Senge (1990), é coletiva, estratégica e impulsiona a inovação e a sustentabilidade. A Educação Corporativa, conforme Meister

(1999), consolida-se como ferramenta fundamental para alinhar o desenvolvimento individual aos objetivos organizacionais. Assim, o relato apresenta que aprender é um processo contínuo, que exige formação acadêmica, prática constante e atualização dentro do ambiente corporativo, destacando a conexão entre ensino técnico e tecnológico e o mundo corporativo.

Diante das reflexões apresentadas, a falta de experiência formal é um dos obstáculos para os estudantes que estão à procura do primeiro emprego e a educação corporativa precisará preencher essa lacuna do conhecimento entre a formação acadêmica e situações do ambiente organizacional com treinamentos que inclusive simulem situações do dia a dia. Portanto, a aprendizagem organizacional e educação corporativa surgem como ferramentas essenciais nessa transição dos estudantes para as grandes oportunidades empresariais para que sejam profissionais mais preparados para enfrentarem novos desafios reais e desenvolverem as competências técnicas, mas também as comportamentais.

Assim, conclui-se que a palestra evidencia que aprendizagem é um processo contínuo que traz essa articulação de conhecimento técnico e prática organizacional. Senge (1990) argumenta que a aprendizagem organizacional é coletiva, mas também estratégica e Meister (1999) complementa neste contexto que a educação corporativa alinha o desenvolvimento individual do profissional somado com os objetivos organizacionais.

Referências

MEISTER, J. C. **Educação corporativa**: a gestão do capital intelectual através das universidades corporativas. São Paulo: Makron Books, 1999.

SENGE, P. M. **A quinta disciplina**: a arte e a prática da organização que aprende. Rio de Janeiro: BestSeller, 2006.

SPENCER, L. M.; SPENCER, S. M. **Competência no trabalho**: modelos para desempenho superior. Rio de Janeiro: Campus, 1993.